

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Konzeptpapier: Von der Diskette zu iDAI.world – die Sicherung und Öffnung 25 Jahre alter Forschungsdaten zur Siedlungsgrabung Elephantine, Ägypten

Im Rahmen des dreimonatigen Dataships soll die Rettung, Aufbereitung und Veröffentlichung eines seit 1999 auf Disketten gespeicherten Datensatzes zu den Steingefäßen des 3.–2. Jahrtausends v.Chr. aus den Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Institutes (DAI) auf Elephantine, Ägypten als FAIR-Data, umgesetzt werden. Es handelt sich um den als Datenbank angelegten und in Tabellen überlieferten Katalog der unveröffentlichten Magisterarbeit der Antragstellerin, die 1999 an der Universität Hamburg erfolgreich eingereicht wurde. Die Sicherung betrifft die Überführung von Disketten in ein offenes, weitverbreitetes Datenformat und Überführung in ein Repositoryum mit Langzeitarchivierung (LZA). Die Aufbereitung umfasst die umfangreiche Referenzierung der verwendeten archäologischen Terminologie auf iDAI.thesauri, der Ortsnamen und Lagebezüge auf iDAI.geogazetteer und der Gesteinsbestimmung auf passende Thesauri der Gesteinskunde. Zur Verfügung gestellt und zugleich langzeitgesichert werden sollen sie über iDAI.repo das Repositoryum des DAI. In allen drei Schritten werden Maßnahmen durchgeführt, um die Daten nach den FAIR-Prinzipen findbar, zugänglich, nutzbar und wiederverwendbar zu machen. Zusätzlich werden die bereits digitalisierten, 1998 bei der Fundaufnahme angefertigten Zeichnungen im gleichen Repositoryum und ebenfalls als FAIR-Data veröffentlicht.

Autorin: Anne Klammt

Datum: 08.08.2024

10.5281/zenodo.13274443

1. Ziele des beantragten Dataships und Zustand der Daten im Frühjahr 2024

1999 hat die Antragstellerin im Rahmen ihrer Magisterarbeit in der Vor- und Frühgeschichte die Steingefäße aus den Siedlungsgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts und des Schweizerischen Instituts für Bauforschung auf Elephantine aufgenommen und einer Untersuchung auf Form, Funktion und Auftreten in den Siedlungsschichten des Alten bis Neuen Reichs unterzogen. Dazu wurden die insgesamt rund 220 fast durchweg nur in Fragmenten erhaltenen Objekte zeichnerisch dokumentiert, in einer Auswahl fotografiert und auf Erfassungsbögen beschrieben. Eine Materialbestimmung erfolgte auf Grundlage einer makroskopischen Untersuchung der erkennbaren morphologischen und farblichen Charakteristika und verwendete die Klassifikation der Gesteine nach Klemm und Klemm (KLEMM/KLEMM 1993). Bereits im Sinne von Normdaten wurde dabei auch eine Referenzierung auf die in der amerikanischen und französischen ägyptologischen Fachliteratur verwendeten, teilweise abweichenden Bestimmungen angefügt. In der weiteren Auswertung wurden die Informationen aus den Erfassungsbögen in eine Filemaker-Datenbank übertragen. Im weiteren Schritt wurden die typologischen Merkmale der morphologisch diagnostischen Stücke (Randscherben, Bodenscherben mit Bodenkante, Knubben, Ösen und Griffe, zoomorphe Elemente) nach einem Zahlenschlüssel erfasst und auf ihrer Grundlage eine typologische Ansprache vorgenommen. In Verbindung mit der Auswertung der Fundkontexte hat die Antragstellerin schließlich eine Auswertung der zeitlichen und räumlichen Verteilung der Steingefäße im Grabungsareal vorgenommen. Für die Darstellung quantitativer Verteilungen wurden Tabellendokumente aus der Datenbank exportiert und zur Grundlage weiterer Aggregierungen.

Die Magisterarbeit ist nicht zur Veröffentlichung gelangt und die Verfasserin hat sich im weiteren Verlauf ihres archäologischen Berufswegs auf Siedlungsmuster des Früh- bis Hochmittelalters im nordöstlichen Deutschland spezialisiert. Inzwischen ist sie Wissenschaftlerin an einem zeithistorischen Institut. In den 2000er Jahren hat sie große Teile der originalen Unterlagen (Aufnahmebögen, Farbfotografien der Materialien) sowie die Tuschzeichnungen für die mittlerweile erfolgte Aufarbeitung der naquada-zeitlichen Funde und der Funde und Befunde zum Satet-Tempel abgegeben. Die zwar zahlenmäßig kleine, jedoch außerordentlich beziehungsreiche Fundgruppe der seit 1969 systematisch durch das DAI erforschten Siedlung Elephantine ist somit weiterhin nicht für die Forschung zugänglich und die Daten sind in Gefahr durch die Obsoleszenz der Datenträger und der Datenformate verloren zu gehen.

2. Zu Bedeutung der Daten im Kontext der ägyptologischen Siedlungsforschung und der Förderung von FAIR-Data

Seit Einreichung der Masterarbeit Ende der 1990er Jahre haben annähernd jährlich weitere Kampagnen des DAI und des Schweizer Institutes stattgefunden. Insbesondere die Vorlage der prä- und protohistorischen Siedlungsbefunde und Funde (Kopp 2006) und der Siedlungskeramik des Alten Reichs (Raue 2020) haben den Kenntnisstand gerade über jene Fundkontexte wesentlich bereichert, die zum Verständnis der Steingefäße in der exponiert an der südlichen Grenze des Alten Reichs gelegenen Siedlung essentiell sind. Weiterhin haben in jüngerer Vergangenheit Surveys in den Steinbrüchen des Anorthositgneis beim heutigen Gebel el-Asr stattgefunden, die zu einer verbesserten Kenntnis, dieses vor allem während der 4. Dynastie für Steingefäße und Statuen genutzten Gesteinsvorkommen, führten. Fragmente von Schalen dieses Gesteins sind auch in den Fundstücken Elephantines präsent, darunter solche, die als Halbfertigprodukte einzuordnen sind. Ist also die einstige wissenschaftliche Einordnung der Fragmente im Siedlungskontext durch die Antragstellerin heute mutmaßlich in weiten Teilen nur noch von forschungsgeschichtlichem Interesse, bleibt die Vorlage und Zugänglichmachung der Objektbeschreibungen der einzelnen Stücke ein drängendes Desiderat für die weitere Erforschung der Siedlung Elephantine.

Der Aufbau der vernetzten Datenstruktur des DAI (iDAI.world) ist dabei die ideale Voraussetzung, um den ansonsten kleinen, isolierten Datenbestand über die Referenzierung mit den Gazetteer, den iDAI.thesauri, den Publikationen in iDAI.bibliography und der Objektdatenbank iDAI.objects find- und somit breit nutzbar zu machen. Hervorzuheben ist die Mehrsprachigkeit der genannten Services, mit denen die Daten dann auch für die arabisch-, englisch- und französischsprachige ägyptologische Forschung unmittelbar findbar sind. Zusammen mit der Publikation der Fundzeichnungen, die die Antragstellerin in Eigenleistung digitalisiert hat, kann so an einem kleinen Alt-Datensatz der Zugewinn durch eine konsequente semantische Anreicherung der Daten aufgezeigt werden. Die Verknüpfung jedes Fragments mit den Befundnummern kann perspektivisch im Zuge der Digitalisierung der Grabungspläne von Elephantine bzw. der bereits begonnenen Einführung von iDAI.field zur Dokumentation zu einem deutlich erweiterten Verständnis der Befundgenese und räumlichen Gliederung der Siedlung beitragen.

3. Zielstellung: FAIR- und OpenData

Dem Ziel des Vorhabens aus gefährdeten, vergessenen Daten, nutzbare (usable) FAIR-Data zu machen wird das 2016 erstmals vorgestellte und seitdem in zahllosen Whitepaper, Leitlinien, Aufsätzen und über Webseiten mit jeweils eigenen Nuancen

verbreitete Verständnis der FAIR-Prinzipen zur Auffindbarkeit (Findable), Zugänglichkeit (Accessible), Verwendbarkeit (Interoperable) und Möglichkeit der erneuten Nutzung (Reusable) von Forschungsdaten zugrunde gelegt (zusammenfassend KAILUS 2023).

Zentraler Aspekt der FAIR-Prinzipien ist es, Forschungsdaten erstens als Ergebnis und Nachweis einer wissenschaftlichen Arbeit anzusehen, die soweit möglich Quellen, Vorgehensweisen sowie Ergebnisse offenlegen muss, und sie zweitens darauf vorzubereiten, Ausgangspunkt für weitere Forschungen und anderer Verwendungen zu sein. Im Falle von archäologischen Fundauswertungen, wie dem vorliegenden Datensatz, ist die Wiederverwendbarkeit stets Ziel der wissenschaftlichen Arbeit. Dies findet seinen Niederschlag in einer deutlichen Strukturierung, die Indexierung durch etwa Katalognummern und die Normierung der verwendeten Begrifflichkeiten entlang eigener und in der Fachgemeinschaft gängiger Begriffe. Anschaulich gemacht wird dies an zwei Datensätzen des Vorliegenden Datenbestands (Abb. 1).

Kat.-Nr.: 47

RANDSCHERBE

Hellgrauer bis beiger Kalkstein

Die Scherbe einer steilwandigen, hochgeschulterten Schüssel hat einen eingezogenen Rand. Innenseitig verlaufen entlang des Randumbruches feine Rillen. Ansonsten ist sie glatt und leicht glänzend. Die ebenfalls glänzende Außenseite ist auffallend sorgfältig geglättet.

Vergleiche: Grab des Qa´a: Engel 1997, 547, Abb. 266.12; Bielen 1997, EA 144, EA 783, EA 583, Taf. CXXXV.

DRand: 11,8cm Derh.: 18% Rf: 2 Taf.: 4

(5933, KF 562)

Dat.: Frühe bis mittlere 4. Dyn. (+ zwei Keramikeinträge aus der späten 6. und 1. Zwzt.).

Abb.1: Auszug Daten

Dennoch bleibt der Schritt zu FAIR-Data weit, denn er bezieht die Anforderung digitaler Verarbeitungsprozesse ein und denkt neue algorithmische Verfahren zu ihrer weiteren Auswertung, Verknüpfung und Veränderung mit.

Die Etablierung digitaler Methoden in der Forschung insgesamt und der in den Archäologien stark verfolgte Ansatz, Wissen als Linked Open Data abzubilden, führt dazu, dass insbesondere der Aspekt der Verwendbarkeit bzw. Interoperabilität verstärkt die Maschinenlesbarkeit und Überführung und Linked Data von Metadaten und Daten nachfragt. Dies drückt sich beispielsweise in der Empfehlung von Datenformaten wie XML mit RDF und JSON-LD in der "Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten" des Konsortiums NFDI4Culture aus (KAILUS 2023, 9 f.). Die semantische Erschließung ermöglicht es, die Daten über die Fachdisziplinen und auch einen vorrangig nur wissenschaftlichen Gebrauch selbst zu öffnen (FAIRplusMaturity 2022, hier Level 4). Für das vorliegende Vorhaben ist im Rahmen des Dataship als Minimalziel eine Veröffentlichung der Fundbeschreibungen als semantisch angereicherte Tabellendaten in den Formaten JSON und CSV vorgesehen. Entsprechend wird ein semi-automatisches Arbeiten als Szenario angesetzt. Gemeint ist, dass neben den maschinenlesbaren Metadaten und der Nutzung von Thesauri und Normdaten mit URIs zur Referenzierung verwendeter Begrifflichkeiten, weiterhin noch das händische Übernehmen der Daten in eigene Systeme bleibt. Ihre Überführung in ein Austauschformat vergleichbar mit LIDO XML (STEIN/BALANDI 2019) oder dem Linked Art Data Model¹ bleibt eine Option, die nach Erreichen des Minimalziels im Dataship oder anschließend umgesetzt werden kann. Absehbar ist jedoch, dass dafür konzeptionelle Arbeit in einem Umfang zu leisten ist, die über das Dataship hinausführt. Der Fokus der geplanten Maßnahmen liegt stattdessen auf der allgemeinen Verständlichkeit und dem niederschweligen Zugang zu den Daten bei zugleich möglichst hoher Granularität (KANSA/WITTCHER KANSA 2022). Dies entspricht damit der Stufe 3 der FAIRplusMaturity, nach der FAIRData zunächst auf die Nutzung in einer Fachgemeinschaft ausgerichtet sind, die dank der Verwendung von eingeführten und ebenfalls als FAIRData angebotenen Thesauri sowie schließlich ihrer Publikation über Domänen-spezifische Repositorien findbar, zugänglich, interoperable und wiederverwendbar sind.

4. Maßnahmen zur Umsetzung von FAIR und Open

Im Folgenden werden die einzelnen geplanten Maßnahmen zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien solcher zur Publikation als Open Data. Einleitend wird knapp hervorgehoben, welcher Aspekt von FAIR im vorliegenden Kontext wichtig ist. Auf eine Angabe der Quellen wird an dieser Stelle angesichts des Charakters eines Konzeptpapiers verzichtet, außer es wird auf ein ganz spezifischen Punkt eingegangen.

1 <https://linked.art/>, Abruf 8.8.2024.

4.1 Findable

Die Findbarkeit der Daten über Suchmaschinen, über in der Fachgemeinschaft eingeführte digitale Verzeichnisse und innerhalb der Publikationslisten der Urheber:innen sind in gleicher Weise herzustellen, wie dies für traditionelle Publikationen von Aufsätzen, Monographien, Fundkatalogen usw. üblich ist. Technisch unabdingbar ist die Verwendung eindeutiger, persistenter digitaler Identifikatoren, mit denen Daten, Metadaten und Urheber:innen gekennzeichnet sind. Weiterhin muss wenigstens ein Mindestset an Metadaten frei zugänglich sein.

Es ist geplant, die Daten im "iDAI.repo - iDAI Open data service"² zu veröffentlichen. Das Forschungsdatenrepositorium ist Teil der digitalen Forschungsinfrastruktur (iDAI.world) des Deutschen Archäologischen Institutes. Es bietet damit den Vorteil eines international in der Fachgemeinschaft der Archäologien gut sichtbaren Publikationsortes. Im Falle der Daten zu Grabungsfunden von Elephantine in den Kampagnen des DAI ist der inhaltliche Zusammenhang zudem evident. iDAI.repo bietet eine DOI pro Datenpublikation an. Die verpflichtenden Metadaten decken den Standard Dublin Core ab.³ Schlagworte und Beschreibungen können umfangreich ergänzt werden. Die Autoren und weitere Beteiligte können in verschiedenen Rollen angegeben werden und dabei optional über eine ORCID eindeutig identifizierbar gemacht werden. Die Beziehung von Metadaten und Daten ist in dem Repositorium eindeutig und transparent; ihre Versionierung erfolgt dennoch unabhängig voneinander, sodass auch hier Änderungen offengelegt sind.

Über die Veröffentlichung des Publikationsnachweises im ORCID-Profil wird die Datenpublikation als Publikationstätigkeit der Autorin sichtbar und öffnet die Publikation für die weitere Verknüpfung im Semantic Web.

4.2 Accessible

Zugänglichkeit bedeutet unter anderem, dass die Metadaten und wo immer inhaltlich möglich die Forschungsdaten offen online konsultiert werden können. Beschränkungen, wie die Angehörigkeit zu bestimmten Institutionen, müssen sachlich begründet sein und transparent dargestellt werden. Die Möglichkeiten Daten und Metadaten herunterzuladen dürfen zudem nicht mit der Nutzung spezifischer, nicht offen zugänglicher Verfahren verbunden sein.

Das iDI.repo ist online offen verfügbar und bietet neben einer dokumentierten API jeweils an, die Daten und Metadaten als einzelne Dateien oder in einem komprimierten Gesamtset

² <https://repo.dainst.org>.

³ Spezifikation: DCMI Metadata Terms Vers. 20.01.2020, <http://dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/2020-01-20/>, Abruf 8.8.2024.

herunterzuladen. Das Repositorium hat eine englischsprachige Nutzeroberfläche, damit kann in der Fachdisziplin der Ägyptologie und der Fachgemeinschaft der Archäologien und Kulturwissenschaften von einer internationalen und weitreichenden Zugänglichkeit ausgegangen werden. Die Verwendung von kontrolliertem Vokabular (Getty AAT und iDAI.thesaurus) in den Metadaten ermöglicht fallweise auch ein Verständnis von Fachbegriffen in weiteren für die Community relevanten Sprachen, wie insbesondere arabisch, französisch und deutsch.

Da die Metadaten und Daten des vorliegenden Vorhabens keine sensiblen personenbezogenen Angaben enthalten, keine Schutz- und Verwertungsrecht Dritter verletzen noch sensiblen Inhalts sind, werden sie ohne Restriktionen veröffentlicht werden und können über Vorschaufunktionen online betrachtet und gefiltert werden.

4.3 Interoperable

Die Interoperabilität soll die Interpretierbarkeit der Metadaten und Daten sicherstellen. Erneut sind hierbei maschinenlesbare Metadaten und Daten relevant und der Einsatz von in der Fachgemeinschaft bekannten, den FAIR-Prinzipien folgenden Thesauri und Normdaten Voraussetzung. Die Interoperabilität erstreckt sich aber auch auf die Verwendung von offenen, etablierten und weitverbreiteten Datenformaten. Dazu zählen JSON und CSV, die als Zielformate für die Überführung der Daten vorgesehen sind. Die digitalisierten Fundzeichnungen sind als TIFF (Tagged Image File Format) gespeichert entsprechend den Empfehlungen der archäologischen Community (IANUS IT-Empfehlungen)⁴. Wie bereits bei den Maßnahmen zur Erreichung von Findable beschrieben, werden für die Metadaten aber auch die Beschreibung aller Felder in den tabellarischen Daten und als Werte eingesetzte Begrifflichkeiten in der Fachgemeinschaft etablierte und bekannte Normdaten und Thesauri eingesetzt. Dies wird weiter unten in einer Skizze des Datenmodells weiter ausgeführt.

4.4 Reusable

Die zentrale Bedingung der Wiederverwendbarkeit, die nicht bereits auch schon in den Kriterien zu Findable, Accessible und Interoperable abgedeckt sind und die Metadaten, die Verständlichkeit und Vergabe fester, versionsbezogener Identifikatoren betrifft, ist die Lizenzierung der Daten. Mit der Vergabe einer Lizenz werden die Rechte und Beschränkungen zur Nutzung der Daten festgelegt und transparent gemacht. Die Fundaufnahme der Steingefäße von Elephantine wird als Open Data veröffentlicht und entsprechend unter der Creative Commons Lizenz CC0⁵. Dies entspricht den Empfehlungen für eine möglichst restriktionsfreie Lizenzierung, mit der insbesondere Konflikte zwischen

4 <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/rastergrafiken#langzeitformate>, Abruf 7.8.2024.

5 <https://creativecommons.org/public-domain/cc0/>, Abruf 8.8.2024.

unterschiedlichen Lizenzen vermieden werden (BALL 2014), die im ja eigentlich erwünschten Falle der Zusammenführung unterschiedlicher Forschungsdaten entstehen kann.

5. Skizze Kombination Datenmodell und Data-Curation

Vorerst als Skizze dargelegt ist das Datenmodell, das Angaben zur unterschiedlichen Herkunft der enthaltenen Information abbildet. Weiterhin soll explizit gemacht werden, dass die semantische Anreicherung, also die Referenzierung der 1999 von der Autorin gewählten Begrifflichkeiten auf Normdaten, eine Erweiterung der ursprünglichen Daten ist. Geboten scheint dies, weil die Auswahl der Referenzen in erheblicher zeitlicher Distanz zur Fundaufnahme stattfindet und keineswegs mehr als unmittelbar anschließender und zur Datenerzeugung gehörender Vorgang gezählt werden kann. Ebenso aber würde eine Unklarheit in die Daten getragen, wenn vorgeblich ein Datensatz exakt den Stand von 1999 abbildet, jedoch semantische Anreicherung enthält, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geben konnte. Ein solches Vorgehen beschädigt die Integrität der Daten. Abschließend soll damit auch daraufhin gewirkt werden, dass die Kuratierung von Daten und dabei speziell die semantische Anreicherung und Überführung in komplexe Datenmodelle als wissenschaftliche Leistung anerkannt und sichtbar gemacht wird.

5.1 Datenmodell

Jedes Steingefäß bzw. Fragment ist auf sein Material, Herstellungs- und Gebrauchsspuren untersucht worden. Die Vermessung der Stücke richtet sich auf Aussagen zur ursprünglichen Dimension und den Proportionen der Gefäße. Auf Grundlage von Vergleichen erstens innerhalb des Fundmaterials von Elephantine und zweitens über Publikationen mit Funden weiterer Grabungsstätten wurde eine Typologie der Gefäße und ihrer morphologischen Merkmale erstellt. Alle diese Klassifikationen und Zuordnungen wurden von der Autorin vorgenommen. Die Datierung erfolgte bis auf ein Gefäß, das über eine Aufschrift datiert werden kann, über den Fundkontext; somit ante quem. Für jedes Fragment ist der Fundkontext bekannt bei dem es sich um Abhübe oder Lesefunde handelt. Abhübe sind über ihre stratigraphische Lage und Beifunde (zumeist Keramik) datiert. Diese Datierungen sind von verschiedenen Personen und nach unterschiedlichen Voraussetzungen vorgenommen worden. Gerade die feinchronologische Einordnung der Siedlungskeramik stellte zum Zeitpunkt der Auswertung der Steingefäße noch große Herausforderungen und wurde teils erst in Forschungsprojekten erstmals erarbeitet. Auch die Zuordnung der Abhübe zu Bauschichten und ihre Interpretation als Teil einer spezifischen Nutzungsaktivität des einstigen Siedlungsgeschehens beruht auf der wissenschaftlichen Arbeit Dritter. Entsprechend gibt es also drei Kategorien von Informationen, die im Datenmodell integriert werden, aber in ihrer unterschiedlichen Urheberschaft sichtbar bleiben müssen. Es sind dies: Die Bestimmungen von Form und Material samt weiterer Vergleiche, die Informationen zum

archäologischen Kontext und schließlich die Identifikationsnummern, die einerseits durch die Grabungsleitung für bestimmte Stücke vergeben wurden (Kleinfundnummern) als auch die Katalognummern, die die Autorin bei ihrer Bearbeitung hinzugefügt hat. Zeichnungen und Beschreibungen der Fundstücke sind dabei über die Katalognummer miteinander verbunden. Dies ist eine Veränderung gegenüber den erhaltenen Daten, indem die Zeichnungen nach ihrer Publikation auf Tafeln benannt waren und die Verknüpfung somit über die Angabe zur Tafel erfolgte.

Abb. 2: Skizze, Detail des Datenmodells, der Eigenschaften zur Beschreibung der Scherben.

Als vierte Kategorie oder auch Schicht von Information soll nun die Referenzierung der Begriffe auf Thesauri aufgenommen werden. Diese Anreicherung und das Hinzunehmen weiterer Datenfelder wird analog zu Veränderungen von Objekten durch Reparaturen, Umbauten, Fragmentierungen aber auch ihre Ansprache als Objekt eines Typs, die in der Ontologie von CIDOC CRM als Ereignisse verstanden werden, als "biographisches" Ereignis des Datenobjekts verstanden und ist Teil der Daten Kuratierung (KLAMMT/NIEMANN 2023). Im Linked Art Data Model - als Anwendung von CIDOC CRM - sind Bestimmungen oder Attributierungen als Assignment angelegt, dem dann Autor:innen, ein Datum und weitere Informationen angefügt werden können. Konzeptionell wird dies im Vorhaben übernommen

(Abb. 2, 3 und 4), die genaue Umsetzung, wie oben erläutert, verbleibt unter Umständen im Rahmen der Dataship auf der Ebene von Überschriften der Datenfelder einer Tabelle.

In Abbildung 3 und 4 sind als denkbare Attribute der Bestimmung (assigned_by) neben dem Datum des Vorgangs auch hier zunächst versuchsweise „method“ eingetragen. Gemeint ist z.B. Typologie bzw. typologische Ansprache – dann der Keramikfunde oder Stratigraphie. Dies ist reizvoll, allerdings deutet sich im Zuge der Formatüberführung (Stand Anfang August 2024) bereits an, dass es für die Verfasserin teilweise nicht mehr genau zu rekonstruieren ist, worauf damals die Datierungen der Fundkontexte beruhten, die ihr von verschiedenen Forscher:innen freundlicherweise genannt wurden. Im Sinne der Datenqualität wird dies somit wahrscheinlich nicht umgesetzt.

Abb. 3 Detail Datenmodell: Kontext und Identifikatoren.

In Abbildung 4 ist noch einmal gut zu erkennen, welche großen Vorteile sich aus der Verzahnung mit den Angeboten von iDAI.world ergeben. So kann der in Abbildung 1 gezeigte Vergleich der Randscherbe aus dem Fundgut von Elephantine mit einem Fragment aus dem Grab des Qaa, Fundkomplex Umm el-Quaab, Abydos, verglichen werden, das in der

Publikation von Eva Engel vorgelegt wurde. Nicht allein die Publikation kann mit einem Datensatz in iDAI.publications verbunden werden, sondern auch die Fundstätte des Objekts mit dem iDAI.gazetteer verknüpft werden. Dies erlaubt im Rahmen einer Wiedernutzung z.B. ohne großen Aufwand eine Kartierung aller Vergleichsobjekte, einer bestimmten Gesteinsart vorzunehmen sein. Eben diese Aufsplitterung einer im ursprünglichen Datensatz einem Feld zusammengefassten Information, ist ein Beispiel für die höhere Wiedernutzbarkeit bei einer feineren Granulation (Kansa/Wittcher Kansa 2022).

Abb. 4: Detail Datenmodell: Vergleiche mit Referenzierung auf Gazetteer und Literatur.

LITERATUR

Ball 2014 - Ball, A. (2014). How to License Research Data. DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre.

Kailus 2023 - Kailus, A. (2023). Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten (1.0.1). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7716941>.

Kansa/Wittcher Kansa 2022 - Kansa, E. C. & Whitcher Kansa, S. (2019). Promoting data quality and reuse in archaeology through collaborative identifier practices. PNAS, October 17, 2022. 199 (43). <https://doi.org/10.1073/pnas.2109313118>.

Klammt/Niemann 2023 – Klammt, A., & Niemann, K. (2023). Wiedernutzung als Leitideen der Open Sciences. Eine Fallstudie aus der Kunstgeschichte. In: Busch, A., & Trilcke, P. (2023). DHd2023: Open Humanities, Open Culture (First Edition). Belval/Trier: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688632>, 106–108.

Klemm/Klemm 1993 – Klemm, R. & Klemm, D. D. (1993). Steine und Steinbrüche im alten Ägypten. Berlin: Springer.

Kopp 2006 – Kopp, P. (2006). Die Siedlung der Naqadazeit. Archäologische Veröffentlichungen (Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo) 118. Mainz: von Zabern. Raue 2020 – Raue, D. (2020). Keramik der 1. bis 6. Dynastie auf Elephantine: Katalog der Formen und ihrer chronologischen Einordnung. Materialien und Arbeitsmittel aus Projekten des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo 1. Kairo: DAI.

Raue 2020 – Raue, D. (2020). Keramik der 1. bis 6. Dynastie auf Elephantine: Katalog der Formen und ihrer chronologischen Einordnung. Materialien und Arbeitsmittel aus Projekten des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo 1. Kairo: DAI.

Stein/Balandi 2019 - Stein, R. & Balandi, O. (2019). Using *LIDO* for Evolving Object Documentation into CIDOC CRM. *Heritage*, 2 (2019), S. 1023-1031.